

ГИЛАМДЎЗЛИК САНЪАТИНИНГ НОЗИК ҚИРРАЛАРИ

*Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи
давлат музейи. Катта илмий ходими У.У.Усанова*

Аннотация

Мақолада гиламдўзлик санъати, тарихи, ривожланиш босқичлари, гилам тўқиш техникаси, гилам турлари, уларнинг ўзига хос жиҳатлари, гиламдўзлик билан боғлиқ анъана ва қадриятлар хусусида мулоҳаза юритилади.

Калит сўзлар

Археология, **Пазирик гилами**, эстетик услуб, геометрик нақш, **бронза даври**, Қарлук, Қорахоний, Сомоний, саноат, фабрика, марена илдизи, шувоқ, индиго ўсимлиги, вертикал дастгоҳ, горизонтал дастгоҳ, уюмли (тугунли) гилам, ясси (уюмсиз) гилам, Гёрдес кнот, Сенне кнот, жазм, зили, сумас, симметрик, синтез.

Annotation

The article discusses the art of carpet weaving, its history, stages of development, carpet weaving techniques, types of carpets, their unique features, as well as traditions and values associated with carpet weaving.

Key words

Archaeology, Pazyryk carpet, aesthetic style, geometric pattern, Bronze Age, Karluk, Karakhanid, Samanid, industry, factory, madder root, wool, indigo plant, vertical loom, horizontal loom, knotted carpet, flat-woven carpet, Ghiordes knot, Senneh knot, jazm, zili, soumak, symmetric, synthesis.

Гиламдўзлик – Марказий Осиё, айниқса, Ўзбекистон, Туркманистон, Тожикистон ва Қозоғистон халқлари орасида қадимдан ривожланган амалий санъат турларидан биридир. Бу санъат асосан гилам тўқиш ва уни нақшлар билан безашни ўз ичига олади. Гилам тўқиш санъати қадимий бўлиб, унинг илк

намуналари милоддан аввалги IV-III минг йилликларга бориб тақалади. Археологик топилмаларга кўра, энг қадимги гиламлар Марказий Осиёда ва Эронда тўқилган. Ўрта асрларда Бухоро, Хива, Самарқанд, Қўқон ва Фарғона гиламлари ўзининг нафислиги билан машҳур бўлган.

Ўзбек гиламчилиги анъанавий жиҳатдан икки асосий турга бўлинади: Қўлбола тўқилган гиламлар ва Босма (зардўзи) гиламлар. Қўлбола тўқилган гиламларга жунжий ва ипак гиламлар киради. Жунжий гиламлар табиий жун ипларидан тўқилиб, узоқ вақт хизмат қилган. Ипак гиламлар эса ипак иплардан тайёрланиб, нафислиги ва майинлиги билан ажралиб турган. Босма (зардўзи) гиламлар тўқилган мато устига махсус нақшлар тикиш ёки босиш орқали безатилган. Зардўзи гиламлар асосан сарой ва зодагонлар уйларида ишлатилган.

Гиламларнинг нақшлари рамзий маъноларга эга бўлиб, улар халқнинг маданияти ва турмуш тарзини акс эттиради. Гулли нақшлар табиат ва гўзаллик рамзи, геометрик нақшлар барқарорлик ва уйғунлик белгиси, ҳайвон тасвирлари бахт ва фаровонлик

тимсолини англатади.

Марказий Осиё худудида гиламдўзлик санъати қадимий анъаналардан бири ҳисобланади ва унинг тарихи бир неча минг йилликни ўз ичига олади. **Гиламдўзлик бу ерга милоддан аввалги I минг йилликда, яъни бронза даврида кириб келган** ва кейинги асрларда ривожланиб борган. Археологик топилмаларга кўра, Марказий Осиёда гилам тўқиш анъанаси **милоддан аввалги VI–V асрларда** шаклланган. Энг қадимги гиламлардан бири – **Пазирик гилами** (милоддан аввалги V–III асрлар) бўлиб, у Сибирда музликлар ичида топилган ва ушбу гилам аслида Марказий Осиёда тўқилгани тахмин қилинади. Кўчманчи

туркий ва эронзабон халқлар гиламларни амалий ва маданий мақсадларда ишлатишган. **VII–X асрлар:** Ислом дини кириб келиши билан гиламдўзлик янги эстетик услублар ва геометрик нақшлар билан бойиган. **X–XII асрлар:** Қарлуқлар, Қорахонийлар, Сомонийлар даврида гиламдўзлик ривожланган ва уйлар ҳамда масжидлар учун ишлаб чиқарилган. **XIII–XIV асрлар:** Чингизхон ва Амир Темури даврида гиламлар нафақат маҳаллий эҳтиёжлар учун, балки ташқи бозорлар учун ҳам ишлаб чиқарилган. Самарқанд ва Бухоро гиламлари шу даврда машҳур бўлган. Совет даврида гиламдўзлик саноатлаштирилган ва фабрикаларда ишлаб чиқарилган. Ўзбекистонда гиламдўзлик энг ривожланган ҳудудлар қуйидагилардир: Бухоро, Хива, Самарқанд, Фарғона водийсининг Қўқон шаҳри. Гилам тўқиш санъати қадимий ҳунармандчилик тури бўлиб, у кўп босқичли мураккаб жараёндан иборат. Ҳар бир босқич аниқ меҳнат ва махсус техникани талаб қилади. Қуйида гилам тўқишнинг асосий техникаси ва жараёни батафсил баён этилади. Дастлаб ишни хомашё тайёрлашдан бошланади. Гилам тўқиш учун асосан қуйидаги материаллар ишлатилади: жун, ипак, пахта, бўёқлар ва ҳоказо. Жун – табиий, мустаҳкам ва иссиқликни сақловчи хомашё ҳисобланиб, гилам тўқишда туя, қўй, эчки юнларидан тайёрланган иплардан фойдаланилади. Туя юнгидан тайёрланган гиламлар энг қимматбаҳо гиламлар ҳисобланган. Ипак – нафис ва енгил гиламлар учун ишлатилган бўлса, пахта мустаҳкам асос яратиш учун қўлланилган. Ипларни бўйашда табиий ва кимёвий бўёқлардан фойдаланилган.

Анъанавий гиламлар табиий ўсимликлардан олинган бўёқлар ёрдамида бўйланган. Қизил ранг – анор пўстлоғидан ёки марена илдизидан, яшил ранг – шувок ва бошқа ўсимликлардан, мовий ва кўк ранг – индиго ўсимлигидан, сариқ ранг – писта барги ёки зардолу дарахтининг пўстлоғидан олинган. Бўйланган иплар қуёшда

куритилиб, сўнг фойдаланилган. Гилам тўқиш учун "дор" деб аталувчи махсус тўқиш дастгоҳи ишлатилади. Гилам тўқиш учун вертикал ва горизонтал дастгоҳлардан фойдаланилган. Вертикал дастгоҳ – катта гиламлар тўқишда, горизонтал дастгоҳ– кичик гиламчалар учун қулай ҳисобланган. Аввало гиламнинг қоғоз ёки мато устига махсус нақш схемаси тайёрлаб олинади. Гилам тўқиш услуби асосан иккита асосий техникага уюмли (тугунли) гилам тўқиш ва ясси (уюмсиз) гилам тўқишга бўлинади.

Уюмли (тугунли) гилам тўқиш техникаси энг кенг тарқалган усул бўлиб, у қуйидаги босқичларидан иборатдир. Асос ипларини тортиш орқали гиламнинг каркаси тайёрланади. Рангли иплар асос иплар атрофига махсус усулда боғланади. Тугун боғланган иплар махсус қайчи билан текисланади. Мустаҳкамлаш мақсадида ҳар бир қатордан кейин ғижимланмаслиги учун босиб чиқилади. Тугун боғлашда икки асосий усул мавжуд. Булар Турк тугуни (Гёрдес кнот) ва Эрон тугуни (Сенне кнот)дир.

Турк тугуни усулида иплар мустаҳкам боғланади ва бу гиламнинг чидамлилигини оширади. Бу тугун симметрик бўлиб, икки ҳосила тори ипнинг атрофида бирдек ўралиб боғланади. У гилам юзасини бироз қалинлаштиради. Турк гиламларида кўп учрайди, айниқса, **Анадўлу, Бухоро ва Кавказ гиламларида** ишлатилади. Бу услуб Туркия, Озарбайжон, Кавказ, Бухоро ва Туркманистонда қўлланади.

Эрон тугуни усули эса гиламга янада нозик кўриниш беради. У ассимметрик тугун бўлиб, бир томонга бир марта ўралиб боғланади. Ушбу тугун ипларни юмшоқ ва аниқ шаклда жойлаштириш имконини беради. Ассимметрик бўлгани учун, у гиламда нозик ва мураккаб нақшларни яратишга ёрдам беради. Кўпроқ Эрон, Ҳиндистон ва Покистон гиламларида қўлланилади. Ушбу тугунлар гиламларнинг услуби, мустаҳкамлиги ва чиройига

катта таъсир кўрсатади. Турк тугуни мустақкамлик ва тежамкорлик учун афзал кўрилса, Эрон тугуни мураккаб ва ҳашамдор нақшлар яратишда устунликка эга ҳисобланади.

Ясси (уюмсиз) гиламлар палос, жазм, зили ва сумас номли техникалар ёрдамида тўқилади. **Палос** – юпқа, юпқалиги ва ўзига хос тўқиш услуби билан ажралиб турадиган гилам тури. Палос энг оддий гилам тури бўлиб, асос ва арқон ипларнинг оддий ўзаро кесишишидан ҳосил бўлади. Марказий Осиё, Кавказ, Эрон ва Туркияда кенг тарқалган. Оддий гиламлардан фарқли равишда, палос юпқа бўлиб, одатда пахта ёки жун иплардан тўқилади. Унда юзаси юмшоқ бўлмаган, тўнкарилганда бир текис бўлган тўқув мавжуд. Одатда, геометрик шакллар, доиралар, ромблар ва стилизатсия қилинган ўсимликлар тасвирланади. Палос тўқиш жараёни оддий гиламларга нисбатан соддароқ ва тезроқ бажарилади. **Ўзбек палослари** – Тўқ қизил, қора ва оқ ранглардаги геометрик безаклар билан безатилади. **Қорақалпоқ палослари** – Анъанавий равишда икки томонлама тўқилади ва икки юзаси ҳам бир хил бўлади. **Туркман палослари** – "Гул" деб аталадиган рамзий безаклар учрайди.

Жазм гиламлари асрлар давомида **Марказий Осиё халқларининг ҳунармандчилик санъатида** муҳим роль ўйнаган. Улар турли этник гуруҳлар томонидан анъанавий усулларда тўқилган. Жазм икки тарафлама фойдаланиш мумкин бўлган гилам тури ҳисобланади. Одатда **жун ва пахта ипларидан** тайёрланади. Унда **геометрик ва ўсимлик нақшлари**, баъзи ҳолларда **рамзий белгилар** учрайди. **Уй жиҳози, тўй ва маросимлар** учун ишлатилади. **Бухоро, Хива, Самарқанд ва Фарғонада** жазм гиламлари кенг тарқалган. Қадимда улар **хонликлар ва саройларни безатиш** учун ишлатилган.

Зили ва Сумак анъанавий гилам тўқиш санъатининг турлари бўлиб, асосан **Марказий Осиё, Кавказ ва Эронда** кенг тарқалган. Уларнинг ўзига хос безаклари ва тўқиш техникаси бор. **Зили** – юпқа, жундан ёки пахтадан тўқилган гилам бўлиб, оддий гиламларга қараганда **тугунсиз техникада** тайёрланади. Материали учун одатда **жун ёки пахта** ишлатилади. Зили гиламлари **тугунсиз**,

балки ипларни айириб, **тугилган шаклда** боғлаш усулида тўқилади. Уларда **симметрик геометрик нақшлар, кўп бурчаклар ва ромблар** кўп учрайди. Табиий бўёқлардан тайёрланган **қизил, қора, кўк, сабз ва тўк қизғиш** ранглар кенг тарқалган. Деворга осиш, полга ёйиш, чодирлар беаги сифатида ишлатилади.

Сумак (Soumakh) – бу ҳам тугунсиз техникада тўқилган гилам тури бўлиб, у зили гиламларига ўхшаш, аммо **бироз мураккаброқ тўқув усулига** эга. Асосан **жун ва ипак аралашмаси** ишлатилади. Иплар узун ипак ёки жун толаларига боғлаб ўралиб, орқа томондан боғлаб тутиб турилади. Кўпинча **ўсимлик ва ҳайвонот олами нақшлари** ва **геометрик шакллар** учрайди.

Гилам тўқиб бўлингач, қуйидаги босқичлардан ўтади: Кесиш босқичида ортиқча иплар қирқиб ташланади. Ювиш жараёнида гилам махсус табиий совун ва сув билан ювилади. Сўнггида гилам куёшда қуритилади. Бунда гиламнинг ранги янада тиниқроқ бўлади. Гиламнинг четки қисмини маҳкамлаш учун четлари қўл билан махсус иплар ёрдамида тикилади ёки махсус чоклар билан безатилади.

Марказий Осиё гиламдўзлиги нафақат амалий буюм, балки маданий мероснинг муҳим қисми ҳисобланади. У кўчманчи ва деҳқончилик маданиятларининг синтези сифатида шаклланган ва ўзига хос нақш, ранг ҳамда техника билан ажралиб туради. Гиламдўзлик санъати авлоддан-авлодга мерос бўлиб келаётган йирик ҳунармандчилик тури саналади. Унинг асрлар давомида сақланиб келаётган тўқиш техникаси, сир-асрорлари, у билан боғлиқ кадриятлар биз учун бебаҳо маданий меъросдир. Устоз-шогирд анъаналари эса ушбу ҳунармандчилик турининг келажак авлодга етказишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. "Гилам ва гиламдўзлик". А.Саидов. Тошкент. 1978 й.
2. "Ўзбек миллий ҳунармандчилиги". С. Ризаев. Тошкент. 1978 й.
3. "Ўзбекистон гиламдўзлиги: Асрларга тенгдош анъана". Ф.Ф.Абдухолиқов.

Тошкент. 2020 й.

4. "Марказий Осиё гиламлари". Н. Каримов. Тошкент. 1980 й.